

XX STRUČNO - NAUČNI SKUP
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM:

„DEFEKTOLOGIJA DANAS: IZAZOVI I PERSPEKTIVE“

-3. I 4. OKTOBAR 2025. GODINE, FRUŠKA GORA-

ZBORNİK REZIMEA

Subotica, 2026

DRUŠTVO DEFEKTOLOGA VOJVODINE

XX STRUČNO - NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM:

„Defektologija danas: izazovi i perspektive“

Fruška gora, 3. i 4. oktobar 2025. godine

ZBORNİK REZİMEA

Subotica, 2026

CIP - Каталогизacija y publikaciji
Biblioteke Maticе српске, Нови Сад

376(048.3)

STRUČNO-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Defektologija danas: izazovi i perspektive" (20 ; 2025 ; Fruška gora)

Zbornik rezimea [Elektronski izvor] / XX Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Defektologija danas: izazovi i perspektive", 3. i 4. oktobar 2025. godine, Fruška gora ; [urednice Vesela Milankov, Daniela Tamaš]. - Subotica : Društvo defektologa Vojvodine, 2026

Način pristupa (URL): <https://heyzine.com/flip-book/e99d3de82e.html>. - Način pristupa (URL): <https://doi.org/10.5281/zenodo.20303511>. - Opis zasnovan na stanju na dan 19.5.2026. - Registar.

ISBN 978-86-913605-4-2

a) Дефектологија -- Апстракти

DEFEKTOLOGIJA DANAS: IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Zbornik rezimea

Izdavač:

Društvo defektologa Vojvodine

Za izdavača:

Snežana Maravić, Subotica, Srbija

Urednici:

Prof. dr Vesela Milankov

Prof. dr Daniela Tamaš

Recenzent:

Prof. dr Vesela Milankov

Dizajn i priprema:

Marko Zarić

ISBN: 978-86-913605-4-2

XX stručno - naučni skup sa međunarodnim učešćem:

„Defektologija danas: izazovi i perspektive“

3. i 4. oktobar 2025. godine, Fruška gora

Organizator skupa:

Društvo defektologa Vojvodine

Suorganizatori skupa:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Pedagoški fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Alijansa prosvetitelja Srbije

Društvo defektologa Crna Gora

Društvo defektologa Beograd

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik

Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd

Članovi Programskog odbora:

Prof. dr Vesela Milankov - predsednica

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

Prof. dr Ante Bilić Prčić

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet

Prof. dr Medina Vantić – Tanjić

Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet

Prof. dr Nebojša Mitrović

Univerzitet u istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet

Prof. dr Daniela Tamaš

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

Prof. dr Srbislava Pavlov

Alijansa prosvetitelja Srbije

Dr Srećko Potić

Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd

Dr Marina Vidojević

Društvo defektologa Beograd

Organizacioni odbor:

Snežana Maravić – predsednica

Olga Terteli

Gordana Radaković - Srbulović

Jovana Turimandžovski

Staša Ivezić

Žana Zarić

Ivana Matić Grdinić

Aneta Peša

Vesna Gavrić

Sanja Popović

Dragana Stanić

Sonja Ninkov

Marko Zarić

Svetlana Vukasinović

Sadržaj:

AGENDA SKUPA	1
RADIONICE	5
RADIONICA „REFLEKSI - OGLEDALO RAZVOJA”	
Marija Kostić	6
SESIJA POSTER PREZENTACIJA	7
PRIMENA MUZIKE I RITMA U FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA SA DECOM SA INTELEKTUALNIM SMETNJAMA	
Iva Bilalović, Milunka Petrović, Branka Prodanić	8
INTERNOM EVALUACIJOM DO UNAPREĐENJA USLUGE DNEVNOG BORAVKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD “ŠABAC”	
Sanja Geratović Igić, Biljana Mrkonjić, Slavica Matić, Vladimir Brković, Milica Ostojić, Milan Vasić	10
PRIMERI OSPOSOBLJAVANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU KROZ KROJAČKU I TKAČKU RADIONICU	
Dijana Janković, Slađana Sekulić	12
OSPOSOBLJAVANJE OSOBA SA MOTORIČKIM SMETNJAMA KROZ RADIONICU “SLATKI KUTAK” U DOMU „VETERNIK”	
Dragica Mijailović, Marina Lovčević.....	13
INTERAKCIJA KORISNIKA SA MOTORIČKIM SMETNJAMA SA KUĆNIM LJUBIMCIMA (PSI I MAČKE) U DOMU „VETERNIK”	
Dragica Mijailović, Marina Lovčević.....	15
KARAKTERISTIKE ČITANJA SLABOVIDNIH OSOBA	
Saša Koca, Lidija Kobelja.....	17
PRIRUČNICI O SPECIFIČNOSTIMA FIZIČKIH AKTIVNOSTI ZA OSOBE SA AUTIZMOM U OKVIRU PROJEKTA SPORTISM	
Daniela Tamaš.....	18
PRAKTIKUMI I PROGRAMI U SLUŽBI PRAKSE.....	19
PROGRAM FIZIČKIH AKTIVNOSTI U PRIRODI – KAKO DA IZAZOVE PRETVARAMO U SMISAO?	
Boris Živkov, Zorica Živkov	20
USMENA IZLAGANJA PRIJAVLJENIH RADOVA	21
RANI RAZVOJ I AFEKTIVNOST NEURORIZIČNE DECE: IMPLIKACIJE ZA DEFEKTOLOŠKU PRAKSU	
Kristina Rajković Milenković	22

„SAMOREGULACIJA DETETA – OD NAJVEĆE RODITELJSKE BRIGE DO NAJSNAŽNIJE PODRŠKE“	
Marija Kostić	24
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I KOMORBIDITET POREMEĆAJA PAŽNJE SA HIPERAKTIVNOŠĆU I POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA: PREGLEDNI RAD	
Nikolija Andrić, Marina Janković-Nikolić, Uroš Majstorović	25
PRIMENA MUZIČKOG FOLKLORA U RAZVOJU GOVORNE ARTIKULACIJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA: INTERDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANJE ETNOMUZIKOLOGIJE I LOGOPEDIJE	
Tamara Jernić, Vesela Milankov	27
UNAPREĐENJE RANE IDENTIFIKACIJE POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA U SRBIJI – RAZVOJ KRATKOG SKRINING UPITNIKA	
Marija Cvijetić Vukčević, Dejan Stevanović, Zoran Kovačić	29
PODSTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA DVOSTRUKO IZUZETNOG UČENIKA: PRIKAZ SLUČAJA	
Jelena Vlajković, Marina Janković-Nikolić	30
RODITELJSKE PERCEPCIJE O KORIŠĆENJU MEDIJA OD STRANE DECE SA AUTIZMOM	
Marija Davčevska, Dejan Filipovski	32
Indeks autora:	33

AGENDA SKUPA

PETAK, 03. 10. 2025. godine

Satnica	Sadržaj:
12.00 - 13.30	Svečano otvaranje
13.30 – 15.00	<p>PANEL DISKUSIJA</p> <p>Afektivnost, polnost i socioemocionalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na razvoj seksualnosti</p> <p>Prof. dr Daniela Tamaš - Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju</p> <p>Prof. dr Mirjana Đorđević - Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju</p> <p>Prof. dr Nina Brkić Jovanović - Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za psihologiju</p> <p>Dr sci. med. Jasminka Marković - specijalista dečije psihijatrije –Specijalistička ordinacija „Krug“</p>
15.30 – 17.00	<p>RADIONICE</p> <p>RADIONICA 1:</p> <p>Prof. dr Tatjana Krstić „Roditelji dece sa smetnjama u razvoju: razumevanje i podrška“</p> <p>RADIONICA 2:</p> <p>Prof. dr Nina Brkić Jovanović „LGB+ inkluzivnost u defektološkoj praksi: razumevanje, podrška i senzibilizacija“</p> <p>RADIONICA 3:</p> <p>Spec. defektolog Marija Kostić „Refleksi – ogledalo razvoja“</p>

17.00 – 18.00	<p style="text-align: center;">SESIJA POSTER PREZENTACIJA:</p> <p>PRIMENA MUZIKE I RITMA U FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA SA DECOM SA INTELEKTUALNIM SMETNJAMA Iva Bilalović, Milunka Petrović, Branka Prodanić</p> <p>INTERNOM EVALUACIJOM DO UNAPREĐENJA USLUGE DNEVNOG BORAVKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „ŠABAC“ Sanja Geratović Igić, Biljana Mrkonjić, Slavica Matić, Vladimir Brković, Milica Ostojić, Milan Vasić</p> <p>PRIMERI OSPOSOBLJAVANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU KROZ KROJAČKU I TKAČKU RADIONICU Dijana Janković, Slađana Sekulić</p> <p>OSPOSOBLJAVANJE OSOBA SA MOTORIČKIM SMETNJAMA KROZ RADIONICU „SLATKI KUTAK“ U DOMU „VETERNIK“ Dragica Mijailović, Marina Lovčević</p> <p>INTERAKCIJA KORISNIKA SA MOTORIČKIM SMETNJAMA SA KUĆNIM LJUBIMCIMA (PSI I MAČKE) U DOMU „VETERNIK“ Dragica Mijailović, Marina Lovčević</p> <p>KARAKTERISTIKE ČITANJA SLABOVIDNIH OSOBA Saša Koca, Lidija Kobelja</p> <p>SPORTISM: MANUAL: AUTISM AND ITS CHALLENGES; HOW TO WORK WITH AUTISTIC CHILDREN IN THE FIELD OF SPORT : A CURRICULUM FOR VOLUNTEERS Daniela Tamaš</p>
18.00 – 19.30	<p style="text-align: center;">PANEL DISKUSIJA</p> <p style="text-align: center;">Defektolog danas - kako nas drugi vide, a kako mi vidimo sebe</p> <p>Prof. dr Vesela Milankov - Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju</p> <p>Snežana Oluški Vlačić, dipl. defektolog, oligofrenolog - Ministarstvo prosvete /Rukovodilac ŠU Zrenjanin/</p> <p>Svetlana Teodorović, dipl. defektolog, surdoaudiolog - Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“, Novi Sad</p> <p>Ksenija Gložanski – roditelj deteta uključenog u inkluzivno obrazovanje</p>

Subota, 04. 10. 2025. godine

Satnica	Sadržaj:
9.30 – 11.00	<p style="text-align: center;">PANEL DISKUSIJA</p> <p style="text-align: center;">Uticaj digitalne tehnologije na razvoj dece - rizici, potencijali i granice</p> <p>Prof. dr Nenad Glumbić – Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju</p> <p>Izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prčić – Sveučilište u Zagrebu, Edukacijko – rehabilitacijski fakultet</p> <p>Prof. dr Ivana Mihić – Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju</p> <p>Moderator - asist. Ivana Matić Grdinić - Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju</p>
11.30 – 13.00	<p style="text-align: center;">RADIONICE</p> <p>RADIONICA 1: Prof. dr Daniela Tamaš „Procedure i protokoli za postupanje u situacijama rizičnog i problematičnog ponašanja mladih i odraslih osoba sa invaliditetom“</p> <p>RADIONICA 2: Dragana Pešić, diplomirani defektolog, tifolog “Ekranizam”</p> <p>RADIONICA 3: Bojana Drobnjak, BCBA, master logoped i Anja Gajić, BCBA „Strategije učenja u ABA tretmanu“</p>
14.00 -15.00	Radionica: Nebojša Nikolić „Možete li pobediti Alojza“

15.00 – 16.30	<p style="text-align: center;">Praktikumi i programi u službi prakse</p> <p>Prof. dr Vesela Milankov, Ivana Ignjatović - Neuropsihološka dijagnostika i rehabilitacija poremećaja pažnje</p> <p>Doc. dr Ivana Sretenović - Vodič o seksualnom obrazovanju učenika sa intelektualnim teškoćama i/ili autizmom</p> <p>Boris Živkov, dipl. defektolog - rehabilitator, somatoped - Program fizičkih aktivnosti u prirodi - Kako da izazove pretvaramo u smisao?</p>
16.45 – 17.45	<p style="text-align: center;">Usmena izlaganja prijavljenih radova:</p> <p>RANI RAZVOJ I AFEKTIVNOST NERUORIZIČNE DECE: IMPLIKACIJE ZA DEFEKTOLOŠKU PRAKSU Kristina Rajković Milenković</p> <p>SAMOREGULACIJA DETETA – OD NAJVEĆE RODITELJSKE BRIGE DO NAJSNAŽNIJE PODRŠKE Marija Kostić</p> <p>UNAPREĐENJE RANE IDENTIFIKACIJE POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA U SRBIJI – RAZVOJ KRATKOG SKRINING UPITNIKA Marija Cvijetić Vukčević, Dejan Stevanović, Zoran Kovačić</p> <p>DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I KOMORBIDITET POREMEĆAJA PAŽNJE SA HIPERAKTIVNOŠĆU I POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA: PREGLEDNI RAD Nikolija Andrić, Marina Janković-Nikolić, Uroš Majstorović</p> <p>PRIMENA MUZIČKOG FOLKLORA U RAZVOJU GOVORNE ARTIKULACIJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA: INTERDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANJE ETNOMUZIKOLOGIJE I LOGOPEDIJE Tamara Jernić, Vesela Milankov</p> <p>PODSTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA DVOSTRUKO IZUZETNOG UČENIKA: PRIKAZ SLUČAJA Jelena Vlajković, Marina Janković-Nikolić</p>
17.45 – 18.00	Zatvaranje Skupa

RADIONICE

RADIONICA „REFLEKSI - OGLEDALO RAZVOJA”

Marija Kostić

Kabinet za senozornu integraciju i ranu intervenciju „Senzorijum“

Cilj radionice je da se kod stručnjaka osvesti uloga primitivnih i posturalnih refleksa kao fundamentalnih neurofizioloških mehanizama koji su pokazatelji stepena zrelosti centralnog nervnog sistema, jer kao takvi postavljaju osnovu za funkcionalno ponašanje, kretanje i učenje.

Kombinacijom interpretacije teorijskih pojmova, analize video-materijala i praktičnih aktivnosti, učesnici će steći dublje razumevanje načina na koji refleksni obrasci utiču na razvoj motorike, pažnje, govora i emocionalne regulacije.

Radionica je namenjena stručnjacima različitih profila koji rade sa decom i nastoje da unaprede svoja znanja o neurorazvojnim procesima i integraciji refleksa, kao i njihovom značaju za razvoj funkcija i veština koje su neophodne u aktivnostima svakodnevnog života. Radionica će biti interaktivnog karaktera gde će učesnici biti uključeni u rad kako bi kroz sopstveno iskustvo osetili kako izgleda osećaj deteta koje ima neintegrisane reflekse.

Broj prisutnih ograničen je na 22. Trajanje 90 minuta. Voditelji radionice: Marija Kostić, spec.defektolog i Dragana Pešić dipl.defektolog tifolog.

Marija Kostić, specijalista defektolog za programe rane intervencije u detinjstvu. Jedna od osnivača „Senzorijuma” – Kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju iz Beograda u kome se više od 8 godina pruža podrška deci od rođenja do 3,5 godine kao i njihovim roditeljima.

Zahvaljujući formalnom obrazovanju i mnogobrojnim edukacijama koje je pohađala obučena je da tokom rada prati sve aspekte dečjeg razvoja, ali i potrebe porodice.

Sem individualnog rada sa decom i porodicom, vodi i grupne programe podrške: IAIM obuka roditelja za masažu beba, Znakovanje za bebe, Muzičke radionice, Radionice senzomotornog razvoja, Montesori radionice i grupni program podrške za roditelje dece sa teškoćama u razvoju, hroničnim i retkim bolestima "Naša priča". Takođe je voditelj inspirativnih seminara Jaspera Jula i saradnik FamilyLab Asocijacije.

Posebno je zainteresovana za teme u vezi sa razvojem samoregulacije kod dece i razvoja rane privrženosti i interakcije, kao i njihovom međusobnom povezanošću. Organizator je obuka za stručnjake koji žele da prošire svoja znanja i veštine u okviru edukacija: Integracija primitivnih refleksa, Marte Meo, Senzorna integracija, Reagovanje roditelja na dijagnozu, Terapijsko hranjenje i Veštine hvatanja i manipulacije.

SESIJA POSTER PREZENTACIJA

PRIMENA MUZIKE I RITMA U FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA SA DECOM SA INTELEKTUALNIM SMETNJAMA

Iva Bilalović, Milunka Petrović, Branka Prodanić

OŠ „Novi Beograd“, Beograd, Srbija

Kada se muzika uključi u fizičke vežbe, one prestaju da budu shvaćene kao zadatak i poprimaju oblik igre i plesa. Fizičke aktivnosti podstiču sveobuhvatni psihofizički razvoj deteta, dok muzika pojačava motivaciju, usmerava pažnju i čini učenje prirodnijim i zabavnijim. Muzika se može uspešno primeniti i u jednostavnim fizičkim aktivnostima, kao i u sistematskim fizičkim vežbama usmerenim na razvoj snage celokupnog tela, koordinacije i pravilnog držanja, jer u oba slučaja deluje kao motivacioni faktor.

Izbor muzike i ritma zavisi od cilja aktivnosti, pri čemu se muzika koristi kao sredstvo za strukturisanje zadataka. Dinamične kompozicije primenjuju se u aktivnostima koje zahtevaju energiju i izdržljivost, dok lagane i melodične numere prate vežbe usmerene na istezanje, smirivanje, fokusiranje i realaksaciju. Prilagođavanjem muzike različitim vrstama pokreta, aktivnosti dobijaju jasniju strukturu i veći efekat.

Ključna uloga realizatora časa ili radionice jeste da aktivnosti budu metodički prilagođene mogućnostima svakog deteta. Cilj nije isključivo motorički razvoj, već i podsticanje pažnje, memorije, socijalnih veština, saradnje, samopouzdanja i kreativnosti. U radu su predstavljene smernice za planiranje rada koje se odnose na preporuke za formiranje grupa u skladu sa mogućnostima učenika, izbor pokreta koji su prijatni, jasno pokazani i uvek imenovani, obezbeđivanje dovoljno prostora za izvođenje aktivnosti, kao i struktuiranje časa u uvodni, glavni i završni deo sa adekvatnim vežbama zagrevanja i opuštanja. Uvek se ima u vidu da cilj nije isključivo motorički razvoj, već i podsticanje pažnje, memorije, socijalnih veština, saradnje, samopouzdanja i kreativnosti.

Primenom ovako postavljenih smernica postignuto je da kod mlađih razreda većina učenika uz muziku brže prihvata pravila, čekanje reda i učešće u grupnim aktivnostima, dok kod starijih razreda muzika deluje kao dodatni motivacioni faktor u prihvatanju složenijih zadataka i u izvođenju vežbi u dinamičnijem ritmu. U oba slučaja uočeno je da muzika doprinosi većoj koncentraciji i pažnji, kao i da olakšava usmeravanje aktivnosti na način koji je deci prirodan i zanimljiv.

U praktičnoj primeni ovako postavljenih smernica, kod učenika mlađeg uzrasta (grupa od 12 učenika prvog razreda), uočeno je da je većina brže usvajala aktivnosti uz primenu muzike; 9 od 12 učenika (75%) uspešno je savladalo osnovna pravila i ritmičke vežbe. Kod učenika starijeg uzrasta (grupa od 10 učenika petog razreda), primećeno je da je kod 7 njih (70%) muzika delovala kao snažan motivacioni faktor u prihvatanju složenijih zadataka i u izvođenju vežbi dinamičnijeg ritma. Na oba uzrasna nivoa, muzika je doprinela boljoj koncentraciji i pažnji, kao i lakšem usmeravanju aktivnosti na način koji je deci prirodan i zanimljiv. Iako su rezultati podstičući, potrebna su dalja istraživanja kako bi se ovi nalazi potvrdili na većim uzorcima.

Zaključno, ovakvi pristupi pokazuju da muzika nije samo prateći element, već snažan saveznik u motivaciji, učenju i sveobuhvatnom razvoju dece sa intelektualnim smetnjama. Kroz integraciju muzike i fizičkih aktivnosti stvara se okruženje u kojem deca lakše usvajaju nove veštine, duže zadržavaju pažnju i razvijaju pozitivan odnos prema vežbanju. Ovakav vid rada pruža i profesionalcima nove mogućnosti za saradnju i kreativno osmišljavanje programa koji podstiču rast i napredak svakog deteta.

Ključne reči: muzika, motivacija, fizičke vežbe, razvoj motorike, saradnja stručnjaka

PRIMENA MUZIKE I RITMA
U FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA SA DECOM SA INTELEKTUALNIM SMETŃAMA

Аутор: Иза Билаловић, ОШ „Нови Београд“, Београд, Србија
Коаутори: Милуна Петровић, Вранка Прозданић, ОШ „Нови Београд“, Београд, Србија

Увод
Физичке активности = психофизички развој.
Музика = мотивација, пажња, радост + вежбање постаје игра и плес.

Циљ
Повезати музику и ритам са физичким вежбама.
Подстаћи пажњу, меморију, социјалне вештине, сарадњу, самопоуздање и креативност.

Методe
Динамична музика + енергија, издржљивост.
Мелодична, лагана музика + истезање, смиривање, релаксација.
Активности структурисане у:
1. Уводни део – поздрав, загревање.
2. Главни део – вежбе снаге, координације, држања.
3. Завршни део – релаксација и смиривање.

Резултати
Млађи узраст (I разред, 12 ученика): 9/12 (75%) успешно савладало правила и ритмичке вежбе.
Старији узраст (V разред, 10 ученика): 7/10 (70%) мотивисанији за сложене задатке и динамичније вежбе.
У оба узраста: боља концентрација, пажња, прихватање правила и групе сарадње.

Закључак
Музика није само пратња, већ савезник у учењу и развоју.
Вежбе постају природније и занимљивије.
Деца лакше усвајају нове вештине.
Ствара се позитиван однос према физичкој активности.
Простор за нове креативне програме и сарадњу стручњака.

Кључне речи
музика - мотивација - физичке вежбе -
развиј моторике - сарадња

INTERNOM EVALUACIJOM DO UNAPREĐENJA USLUGE DNEVNOG BORAVKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD “ŠABAC”

Sanja Geratović Igić, Biljana Mrkonjić, Slavica Matić,
Vladimir Brković, Milica Ostojić, Milan Vasić

Centar za socijalni rad „Šabac“, Šabac, R.Srbija

Dnevni boravak je značajna usluga socijalne zaštite. Pripada grupi dnevnih usluga u zajednici. Predstavlja nezaobilaznu podršku korisnicima i njihovim roditeljima u svakodnevnom životu i funkcionisanju. U neposrednom okruženju u kojem korisnici borave, u stimulativnim uslovima koje dnevni boravak pruža, korisnici imaju mogućnost da se razvijaju, da neguju svoje odnose sa vršnjacima i drugim ljudima u okruženju a njihovim roditeljima pruža vreme za rad, odmor i bavljenje drugim aktivnostima.

Centar za socijalni rad „Šabac“ kao pružalac usluge Dnevnog boravaka za decu, mlade i odrasle osobe sa telesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama pruža uslugu od 2012. godine a usluga je licencirana od 2018. U radu je prikazano 13-ogodišnje iskustvo rada dnevnog boravka kroz šestogodišnju analizu interne evaluacije kvaliteta pružene usluge koja uključuje ispitivanje zadovoljstva korisnika odnosno njihovih zastupnika, od kada je usluga licencirana odnosno od kada su pružaoci usluge u obavezi da sprovedu internu evaluaciju.

Cilj rada je da se pregledom dostupnih izveštaja interne evaluacije kvaliteta usluge analiziraju relevantni podaci u šestogodišnjem periodu i donesu zaključci o dinamici razvoja usluge i predlozi za njeno dalje unapređivanje.

U radu su korišćene analize internih evaluacija objavljene od 2019. do 2024. godine koji predstavljaju službenu dokumentaciju Centra za socijalni rad „Šabac“. Internim evaluacijama nastojalo se izmeriti zadovoljstvo korisnika u sledećim segmentima: program rada i aktivnost korisnika, ljubaznost osoblja i komunikacija, osamostaljivanje korisnika, bezbednost, prevoz, interakcija u društvenoj sredini, higijena prostorija i drugo. Izjave ispitanika su se smatrale bitnim činiocem kvalitativne metodologije i istraživačkih izveštaja. Ocenjivan je celokupan rad dnevnog boravka od strane roditelja. Ukupna prosečna ocena zadovoljstava roditelja uslugom za analizirani period je 4,35. Navedena ocena govori o zadovoljstvu uslugom uz mogućnost njenog unapređenja.

Svaka preporuka roditelja se prihvatala, analizirala, uvažavala i razmatrala a

potom u narednoj godini se sprovodila u skladu sa mogućnostima, kako ljudskim, tako i finansijskim i prostornim. U određenim trenutcima sprovođenje preporuka nisu zavisile samo od kolektiva dnevnog boravka nego su za primenu zahtevale uključenost rukovodstva Centra i odluke predstavnika Gradke uprave. Rezultati rada ukazuje na potrebu za boljim planovima i rasporedima, uvažavanje prioriternih aktivnosti, boljoj vidljivosti i transparentnosti kao i zajedničkoj evaluaciji sprovedenih aktivnosti.

Rad može služiti kao alat u radu stručnih radnika u socijalnoj zaštiti a naročito u radu novootvorenih dnevnih boravaka jer je kroz longitudinalan pristup prikazano praćenje razvoja usluge, dati su pokazatelji komunikacije sa roditeljima korisnika kao i sprovedene aktivnosti sa korisnicima.

Ključne reči: *dnevni boravak, osobe sa invaliditetom, interna evaluacija, zadovoljstvo uslugom*

PRIMERI OSPOSOBLJAVANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU KROZ KROJAČKU I TKAČKU RADIONICU

Dijana Janković, Slađana Sekulić

*Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika,
Novi Sad, Srbija*

Stručno osposobljavanje učenika sa smetnjama u razvoju predstavlja važan segment obrazovnog procesa, jer omogućava sticanje praktičnih znanja i veština koje doprinose njihovoj samostalnosti, socijalnoj integraciji i pripremi za budući život i rad. Krojačka i tkačka radionica pružaju široke mogućnosti za razvoj motorike, pažnje, radne discipline, kao i izražavanje kreativnosti kroz stvaranje konkretnih i upotrebljivih proizvoda.

U krojačkoj radionici učenici se upoznaju sa različitim vrstama tekstilnih materijala, osnovnim krojačkim alatima i šivaćom mašinom. Kroz postepeno usvajanje znanja i veština, uče da prepoznaju osnovne delove mašine, razlikuju vrste šavova i primenjuju ih u izradi jednostavnih predmeta kao što su jastučnice, kecelje i torbice. Poseban akcenat stavlja se na individualizaciju zadataka, što omogućava svakom učeniku da napreduje u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima.

U tkačkoj radionici učenici se osposobljavaju za rad na razboju, razvijaju koordinaciju pokreta, strpljenje i upornost, a istovremeno stvaraju unikatne tkane predmete. Proces tkanja pruža im mogućnost neposrednog uočavanja rezultata sopstvenog rada, što dodatno povećava motivaciju i jača osećaj samopouzdanja.

Primeri dobre prakse pokazuju da kombinacija teorijskih i praktičnih aktivnosti, uz kontinuiranu podršku i motivaciju, omogućava učenicima sa smetnjama u razvoju da steknu značajna strukovna znanja i veštine. Pored profesionalnih kompetencija, ovakav pristup doprinosi i razvoju socijalnih veština, timskog rada, samostalnosti i osećaja postignuća. Krojačka i tkačka radionica se tako potvrđuju kao efikasan model inkluzivne edukacije i rehabilitacije, koji ima višestruki značaj za lični i društveni razvoj učenika.

Ključne reči: *specijalna edukacija, krojačka radionica, tkačka radionica, osposobljavanje, primeri dobre prakse*

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA SA MOTORIČKIM SMETNJAMA KROZ RADIONICU „SLATKI KUTAK“ U DOMU „VETERNIK“

Dragica Mijailović, Marina Lovčević

Dom „Veternik“, Veternik, Srbija

Misija stručnih radnika (defektologa) jeste da postignu što veći stepen samostalnosti kod osoba sa smetnjama u razvoju. Tako i mi, u Domu „Veternik“, na odeljenju za smeštaj korisnika sa motoričkim smetnjama, kroz svakodnevnu realizaciju plana i programa osposobljavamo korisnike za svakodnevni što samostalniji život.

Znamo, da konkretnost, što veći broj ponavljanja, zanimljivost aktivnosti, doprinose da korisnici budu zainteresovani. Zato smo osnovali radionicu „Slatki kutak“ i tako zainteresovali sve korisnike da učestvuju u njoj, neki aktivno neki pasivno.

Cilj ove radionice jeste da na drugačiji način kroz osmišljavanje drugačijih oblika i metoda rada obogatimo svakodnevni život naših korisnika. Tako se promenila dinamika u svakodnevnim aktivnostima koje postaju zanimljive. Na taj način, kod naših korisnika stvaraju se pozitivne emocije i želja za učenjem. Uče se istrajnosti i želji da dostignu krajnji cilj, a to je krajnji proizvod ili pozitivno završena aktivnost.

Kroz ove aktivnosti, kod korisnika se razvijaju i socijalne veštine. Uspostavlja se saradnja stručni radnik – korisnik. Tako se osnažuje korisnik, razvija se samopouzdanje, samopoštovanje i stvara pozitivna slika o sebi. Takođe se razvija pozitivan odnos prema radnim navikama. Stvara se odgovornost prema stvarima i uređajima koji se koriste u radu. Na taj način pruža im se mogućnost da razviju veštine svakodnevnog života (kuvanje kafe, čaja, pranje šolja, postavljanje stola, pranje korišćenog pribora i radnih površina).

Takođe, kroz te aktivnosti razvija se i održava psihomotorika i disfunkcija svakog korisnika u zavisnosti od pojedinačnih kapaciteta. Održava se i razvija manipulativna spretnost, vizuomotorna kontrola, orijentacija u prostoru i vremenu.

Tokom realizacijije ovih aktivnosti treba naglasiti da se razvija i unapređuje pravilan odnos prema zdravlju. Korisnici pre aktivnosti uče da ruke moraju biti čiste i nokti isečeni. Takođe, devojke obavezno moraju imati vezanu kosu ili kapicu

na glavi koja će je pokupiti. Da bi hrana bila higijenski spremljena, uče da posuđe i aparati takođe moraju biti čisti. To se odnosi i na higijenu površina na kojima se radi (mesi testo, razvijaju kiflice, seče hleb, maže hleb sa margarinom, džemom, seče salama, kobasice, sir, pravi pica...).

Osmišljavajući ovu radionicu iskoristili smo i mogućnost da je povežemo sa oblastima iz plana i programa kao što je samoposluživanje, komunikacija, socijalizacija, radna okupacija i slobodno vreme i zabava:

- korelacija: **samoposluživanje** i radionica „Slatki kutak“ - povećanje samostalnosti u svakodnevnom životu
- korelacija: **komunikacija** i radionica „Slatki kutak“ - usvajanje novih pojmova kroz prepoznavanje i imenovanje, bogaćenje rečnika, formiranje proste i proširene rečenice
- korelacija: **socijalizacija** i radionica „Slatki kutak“ - saradnja među korisnicima i stručnim radnicima, samopoštovanje, samopouzdanje, pozitivna slika o sebi
- korelacija: **radna okupacija** i radionica „Slatki kutak“ - razvijanje radnih navika, pravilan odnos prema poslu, odgovornost
- korelacija: **slobodno vreme (zabava)** i radionica „Slatki kutak“ - obeležavanje državnih i verskih praznika, proslava rođendana

Svaka aktivnost u radionici „Slatki kutak“, ako doprinese što većoj samostalnosti korisnika, naša misija, može se reći da je ostvaren.

Ključne reči: *osposobljavanje, zdravlje, motorika, odgovornost, zadovoljstvo*

INTERAKCIJA KORISNIKA SA MOTORIČKIM SMETNJAMA SA KUĆNIM LJUBIMCIMA (PSI I MAČKE) U DOMU „VETERNIK“

Dragica Mijailović, Marina Lovčević

Dom „Veternik“, Veternik, Srbija

Korišćenje životinja u svrhu terapije u mnogim zemljama postaje sve prisutnije u radu i u pristupima namenjenim deci i odraslima sa smetnjama u razvoju. Najčešće su to terapije konjima, psima i mačkama a u novije vreme i drugim životinjama kao što su zečevi, delfini pa čak i neke vrste guštera. Benefiti terapije su neprocenjivi ali je i sama interakcija sa životinjama kroz maženje, igru pa čak i kroz samo njihovo prisustvo blagotvorna, o čemu će u ovom izlaganju i biti reč.

Interakcija sa životinjama može značajno uticati na mentalno, psihičko kao i fizičko zdravlje. Igra sa psima i mačkama podstiče fizičku aktivnost. Maženje životinja može pomoći u poboljšanju motorike, u smanjenju napetosti i stresa, podstiče koncentraciju, budi osećaj ljubavi i utiče na emocionalno blagostanje korisnika. Korisnici se takođe uče odgovornom ponašanju kroz brigu i staranje o životinjama a podstiče se i razvoj socijalnih veština kroz razvijanje prijateljstva sa životinjama.

U svakodnevnom radu sa korisnicima sa motoričkim smetnjama u Domu „Veternik“ uočeno je da su pojedini korisnici ostvarili jako dobru interakciju sa psima i mačkama koje žive u našem dvorištu i da druženje sa njima izaziva veoma pozitivne emocije kod naših korisnika pa nas je upravo to navelo da druženje sa životinjama bude uvedeno kao redovna aktivnost korisnika u oblasti realizacije slobodnog vremena.

Najpre je rađeno na uspostavljanju poverenja između korisnika i životinja i obratno. Korisnici su se upoznavali sa osnovnim karakteristikama i ponašanjima pasa i mačaka kako bi prevazišli strah i kako bi se osećali sigurno da ih životinja neće ujesti ili ogrebat. I životinje su se postepeno opuštale i razvijale toleranciju prema spoljašnjim podražajima koji su uobičajeni u životu lica sa motoričkim smetnjama kao što su kretanje korisnika kolicima, šetalicama, iznenadni pokreti i zvuci, što je dovelo do uspostavljanja obostranog poverenja a samim tim i kvalitetnijeg odnosa.

Korisnici su kroz svakodnevno druženje sa psima i mačkama razvili osećaj odgovornosti za njih. Počeli su da vode računa da li psi i mace imaju hranu i vodu, da li su im posude za vodu i hranu čiste, gde spavaju, da li su zdrave i bezbedne.

Uočeno je da su korisnici ostvarili prijateljstvo sa životinjama da se osećaju sigurno u njihovom prisustvu, da su opušteni dok ih maze ili drže u naručju.

Pozitivni efekti druženja i zadovoljstvo koje korisnici ispoljavaju je nas stručne radnike – defektologe podstakla da ovu aktivnost uvedemo u naš plan rada i povežemo sa drugim oblastima kao što su komunikacija, socijalizacija i radna okupacija korisnika (DA LI SE MISLI NA: Radnu i okupacionu terapiju?) i na taj način obogatimo svakodnevni život naših korisnika.

Ključne reči: interakcija, zadovoljstvo, odgovornost, korisnik, životinje

KARAKTERISTIKE ČITANJA SLABOVIDNIH OSOBA

Saša Koca¹, Lidija Kobelja²

¹ JZU UKC, Klinika za očne bolesti, Tuzla, BiH

² Prva osnovna škola, Brčko Distrikt

Uvod: U ovom članku predstavljena je metoda pisanja i čitanja za osobe sa oštećenjem vida. Ona uključuje slova, brojeve, interpunkcijske znakove, tipografske simbole, matematičke simbole i naredbene tipke.

Cilj: Cilj rada bio je preliminarno saopštenje dijela rezultata znanstvenog istraživanja provedenog u Kabinetu za liječenje ambliopije i strabizma, Klinike za očne bolesti Tuzla.

Metode: Ispitivanje je provedeno na uzorku od 30 slabovidnih učenika sa ostacima vida relevantnim za čitanje crnog tiska.

Rezultati: Nalazi su interpretirani u relaciji sa rezultatima istraživanja izvan naše zemlje, te upućuju na potrebu diferenciranog pristupa toj problematici ovisno o relevantnim faktorima na strani slabovidnih učenika (priroda i stupanj oštećenja vida te inteligencija) i ambijentalnim faktorima u kojima se odvija proces čitanja (vrsta i veličina slova, udaljenost i nagib teksta te osvjetljenje).

Zaključak: Uvećani crni tisak podjednako ne odgovara svim slabovidnim učenicima, niti su za svrhe čitanja te populacije prijeko potrebni istovjetni ambijentalni faktori kao što su: veličina i vrsta slova, udaljenost i nagib teksta pri čitanju i osvjetljenje, te da u tom značajnu ulogu imaju i karakteristike slabovidnih učenika.

Ključne reči: osobe oštećena vida, Metoda čitanja i pisanja

PRIRUČNICI O SPECIFIČNOSTIMA FIZIČKIH AKTIVNOSTI ZA OSOBE SA AUTIZMOM U OKVIRU PROJEKTA SPORTISM

Daniela Tamaš^{1,2}

¹Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad

²Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Evropski projekat SPORTISM finansiran je iz fonda Erasmus+ Sport programa, dizajniran je da integriše fizičke aktivnosti sa metodologijama podrške za decu i adolescente sa poremećajima iz spektra autizma (PSA). Realizuje se u saradnji između partnerskih organizacija iz Slovenije, Srbije, Italije, Hrvatske i Rumunije; uz koordinaciju Udruženja inkluzivne kulture Slovenije. Partnerska organizacija iz Srbije je Sportsko društvo “Milan Petrović”.

U okviru SPORTISM projekta razvijen je set priručnika namenjenih unapređenju uključivanja dece i mladih sa PSA u sportske i fizičke aktivnosti. Cilj reprezentacije je predstavljanje sadržaja, strukture i primene ovih priručnika kao praktičnih alata za različite korisnike – nastavnike, trenere, roditelje i volontere.

Materijal obuhvata e-priručnik “Sportism: Manual – Autism and Its Challenges”, koji integriše teorijska znanja i iskustva prikupljena kroz projektni forum, kao i kurikulum “How to Work with Autistic Children in the Field of Sport”, usmeren na obuku volontera za rad u sportskom kontekstu. Najavljena je izrada praktikuma koji se fokusira na specifičnosti fizičkog vežbanja za osobe sa autizmom, sa posebnim naglaskom na primenu vizuelnih strategija, prilagođene komunikacije i individualizovanog pristupa. Kao dopuna, razvijeni su i video materijali dostupni putem YouTube kanala projekta, koji demonstriraju vežbe za razvoj koordinacije i ravnoteže.

Rezultati ukazuju da ovi resursi doprinose boljem razumevanju specifičnosti osoba sa PSA i omogućavaju strukturiran i inkluzivan pristup fizičkim aktivnostima. Priručnici imaju potencijal da unaprede kompetencije stručnjaka i volontera, kao i da podstaknu socijalnu uključenost, razvoj motoričkih sposobnosti i samopouzdanja kod dece i mladih sa PSA.

Ključne reči: autizam, sport, inkluzija, volonteri, fizička aktivnost, SPORTISM

PRAKTIKUMI I PROGRAMI U SLUŽBI PRAKSE

PROGRAM FIZIČKIH AKTIVNOSTI U PRIRODI – KAKO DA IZAZOVE PRETVARAMO U SMISAO?

Boris Živkov¹, Zorica Živkov²

¹ OIŠŠ „Dr Svetomir Bojanin“, Subotica, Srbija

² Udruženje TEDEF, Subotica, Srbija

Program fizičkih aktivnosti u prirodi (PFAP) razvijen je kao odgovor na potrebu za inovativnim i inkluzivnim obrazovnim praksama za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Program nudi sveobuhvatan model rada koji povezuje fizičke aktivnosti, kreativno izražavanje i multisenzorne doživljaje u prirodnom okruženju, sa ciljem podsticanja motoričkog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja dece.

PFAP integriše principe individualizovanog obrazovanja (IOP2) i funkcionalno se uklapa u postojeći školski plan i program, pružajući praktične metode za defektologe i nastavnike. Poseban akcenat stavljen je na aktivno uključivanje roditelja i jačanje njihove uloge kroz radionice, volontiranje i zajedničke aktivnosti, čime se gradi mreža podrške između škole i porodice.

Program sadrži detaljan godišnji plan aktivnosti, metodološke smernice i model za praćenje napretka učenika kroz vizuelno-deskriptivni „Model krive napredovanja“. On je osmišljen kao fleksibilan i prenosiv koncept, primenljiv u različitim institucionalnim i lokalnim kontekstima.

Suština PFAP-a leži u vraćanju obrazovanja njegovoj osnovnoj svrsi: stvaranju prostora gde dete uči kroz igru, pokret, istraživanje i kontakt s prirodom, uz punu podršku stručnjaka i porodice. Program predstavlja poziv na redefinisavanje inkluzije kroz autentične i smisleno prilagođene pristupe, naglašavajući potencijale svakog deteta i značaj zajednice u njegovom razvoju.

Ključne reči: *Priroda, učenje, multisenzorika, motorika, kreativnost, emocije, program, inkluzija*

USMENA IZLAGANJA PRIJAVLJENIH RADOVA

RANI RAZVOJ I AFEKTIVNOST NEURORIZIČNE DECE: IMPLIKACIJE ZA DEFEKTOLOŠKU PRAKSU

Kristina Rajković Milenković

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju - Univerzitet u Beogradu

Beograd, Republika Srbija

U kategoriji neurorizične dece svrstavaju se deca kod koje su prisutni biološki, medicinski ili socijalni faktori koji predstavljaju rizik za odstupanja u neurološkom, fizičkom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom razvoju. Najčešće je reč o prevremeno rođenoj deci, kao i o deci sa niskom porođajnom težinom, perinatalnom asfiksijom ili neonatalnim infekcijama. Usled zdravstvenih rizika, po rođenju im je neophodna intenzivna medicinska nega i produženi boravak na jedinici neonatalne nege, što dovodi do privremenog razdvajanja od majke u najosetljivijem razdoblju za uspostavljanje ranog afektivnog kontakta.

Razvoj afektivnosti predstavlja osnovu za emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj deteta, jer omogućava razvoj sigurnih obrazaca vezivanja i poverenja u druge. Međutim, kod neurorizične dece, formiranje afektivnog obrasca vezivanja je otežano, s jedne strane zbog povećanog rizika od nastanka razvojnih smetnji, a s druge strane usled stresnih okolnosti koje prate produženu medicinsku negu, razdvajanje od roditelja i emocionalni pritisak kojem su izloženi. Ovakve životne okolnosti mogu dovesti do toga da roditelji, usled stresa i nesigurnosti, ne ispoljavaju dovoljnu osetljivost i responzivnost na detetove potrebe, dok će ono takve obrasce tumačiti kao nedostatak ljubavi. Posledice postaju vidljive u zrelijim godinama kroz nedostatak samopouzdanja, samopoštovanja, odbijanjem socijalnog i emocionalnog kontakta; a kod dece sa razvojnim smetnjama i kroz nemogućnost postizanja maksimalnog kapaciteta u razvoju.

Zbog složenosti faktora rizika, od suštinskog značaja je defektološka pomoć kako bi se obezbedila rana intervencija i podrška porodici. Podrška defektologa se ogleda kroz sistematsko praćenje razvoja deteta, prepoznavanje potencijalnih odstupanja u fizičkom, kognitivnom i socio-emocionalnom domenu, kao i pravovremeno planiranje intervencija. Kroz ciljanu stimulaciju, senzorne aktivnosti i igre, defektolog pomaže detetu da razvije afektivnu povezanost, socijalne veštine, emocionalnu regulaciju i dosegne svoj maksimalni kapacitet u razvoju. Sa druge strane, defektolog kroz savetodavni rad osnažuje roditelje da razviju kvalitetnu interakciju sa detetom i odgovore na njegove potrebe. Takođe,

koordiniranim radom sa interdisciplinarnim timom, obezbeđuje se sveobuhvatna podrška čime se smanjuju posledice ranih rizika i omogućava optimalan razvoj neurorizične dece.

Pravovremena defektološka podrška omogućava uspostavljanje adekvatnih afektivnih odnosa, prevenciju razvojnih rizika, umanjivanje njihovih posledica, ali i obezbeđuje oslonac porodici u procesu podsticanja optimalnog fizičkog, emocionalnog, kognitivnog i socijalnog razvoja deteta.

Ključne reči: afektivnost, defektolog, neurorizično dete, podrška, rani razvoj.

„SAMOREGULACIJA DETETA – OD NAJVEĆE RODITELJSKE BRIGE DO NAJSNAŽNIJE PODRŠKE“

Marija Kostić

Kabinet za senozornu integraciju i ranu intervenciju „Senzorijum“

„Samoregulacija deteta – od najveće roditeljske brige do najsnažnije podrške“ je naziv usmenog izlaganja koje interpretira deo rezultata retrospektivne studije urađene u okviru specijalističkog rada „Roditeljska procena detetovog ponašanja u svakodnevnim rutinama - razlozi za zabrinutost“. Rezultati ovog naučno-stručnog rada pokazali su da je samoregulacija najčešći razlog roditeljske zabrinutosti, kao i najčešći povod zbog kojeg roditelji traže savet stručnjaka. Upravo zato, razmena informacija iz teorije i posebno iz prakse od velikog je značaja.

Nakon kratkog teorijskog uvoda, kroz praktične primere uz pomoć video-zapisa nastale u direktnom radu sa porodicama biće pokazano kako roditelj, uz podršku stručnog tima za ranu intervenciju, može postati model i najsnažnija podrška u razvoju ove ključne veštine za celokupan razvoj deteta.

Marija Kostić, specijalista defektolog za programe rane intervencije u detinjstvu. Jedna od osnivača „Senzorijuma“ – Kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju iz Beograda u kome se više od 8 godina pruža podrška deci od rođenja do 3,5 godine kao i njihovim roditeljima.

Zahvaljujući formalnom obrazovanju i mnogobrojnim edukacijama koje je pohađala obučena je da tokom rada prati sve aspekte dečjeg razvoja, ali i potrebe porodice.

Sem individualnog rada sa decom i porodicom, vodi i grupne programe podrške: IAIM obuka roditelja za masažu beba, Znakovanje za bebe, Muzičke radionice, Radionice senzomotornog razvoja, Montesori radionice i grupni program podrške za roditelje dece sa teškoćama u razvoju, hroničnim i retkim bolestima „Naša priča“. Takođe je voditelj inspirativnih seminara Jaspera Jula i saradnik FamilyLab Asocijacije.

Posebno je zainteresovana za teme u vezi sa razvojem samoregulacije kod dece i razvoja rane privrženosti i interakcije, kao i njihovom međusobnom povezanošću.

Organizator je obuka za stručnjake koji žele da prošire svoja znanja i veštine u okviru edukacija: Integracija primitivnih refleksa, Marte Meo, Senzorna integracija, Reagovanje roditelja na dijagnozu, Terapijsko hranjenje i Veštine hvatanja i manipulacije.

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I KOMORBIDITET POREMEĆAJA PAŽNJE SA HIPERAKTIVNOŠĆU I POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA: PREGLEDNI RAD

Nikolija Andrić, Marina Janković-Nikolić, Uroš Majstorović

Srednja zanatska škola, Beograd, Srbija

Uvod: Značajan procenat osoba sa poremećem iz spektra autizma (PSA) ispoljava kliničke simptome poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD), i obrnuto. Tek Peto izdanje Dijagnostičkog i statističkog priručnika Američke asocijacije psihijitara (2013) daje mogućnost istovremenog dijagnostifikovanja ovih poremećaja.

Cilj: Cilj rada je prikazivanje dostupne i relevantne literature koja se odnose na diferencijalnu dijagnozu i komorbiditet ADHD-a i PSA.

Metod: Pretragom elektronske baze podataka Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku – KOBSON, preko pretraživača *Google Scholar* i PubMed, korišćenjem ključnih reči: *autism, ADHD, DSM-5, differential diagnosis i comorbidity*.

Rezultati: Dok prisustvo određenih simptoma jasno razlikuje PSA i ADHD (npr. repetitivni i rigidni obrasci ponašanja ukazuju na PSA), postoje i preklapajući simptomi, kao što su deficit pažnje, impulsivnost, hiperaktivnost i socijalne teškoće. Diferencijalna dijagnoza između PSA i ADHD zahteva pažljivo razmatranje razvoja simptoma i ponekad se zasniva na različitoj manifestaciji teškoća (pr. socijalnim konfliktima kod ADHD i nedostatku socijalnih ineteresovanja i socijalnog reciprociteta kod PSA), a ponekad na njihovom različitom tumačenju (hiperaktivnosti kao odgovoru na specifičnu senzornu obradu i/ili nedostatku inhibicije). Procenat osoba sa PSA koje ispunjavaju kriterijume za dijagnozu ADHD-a u istraživanjima se kreće od 0% do 87% (28% prema rezultatima metaanalize). S druge strane, među osobama sa ADHD-om, kriterijume za dijagnozu PSA ispunjava 17-50% (21% prema rezultatima metaanalize). Oba poremećaja karakterišu deficit egzekutivnih funkcija, kao i određeni zajednički genetski i sredinski faktori rizika. Komorbiditet ADHD-a i PSA dodatno usložnjava kliničku sliku i dovodi do izraženih problema u domenu svakodnevnog funkcionisanja. Međutim, prema navodima u literature, prisustvo komorbiditeta dovodi do odloženog postavljanja dijagnoze, posebno kod devojčica.

Zaključak: Složen odnos između PSA i ADHD, kao i učestalost njihovog komorbiditeta, ukazuju na nedostatke isključivo kategorijalnog pristupa i potrebu za dimenzionalnim pristupom proceni.

Primena višedimenzionalne procene obezbeđuje detaljan uvid u različite aspekte funkcionisanja, što omogućava razvoj efikasnih individualizovanih terepijskih pristupa u radu sa ovom populacijom.

Ključne reči: *autizam, ADHD, DSM 5, klinička procena, pridruženi poremećaji*

PRIMENA MUZIČKOG FOLKLORA U RAZVOJU GOVORNE ARTIKULACIJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA: INTERDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANJE ETNOMUZIKOLOGIJE I LOGOPEDIJE

Tamara Jernić¹, Vesela Milankov²

¹Akademija umetnosti, Novi Sad, Srbija; Muzički departman, studijski smer: Etnomuzikologija

²Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Ovaj rad predstavlja interdisciplinarno istraživanje koje povezuje etnomuzikologiju i logopediju, sa ciljem ispitivanja primene muzičkog folklora u razvoju govorne artikulacije kod dece predškolskog uzrasta. Muzički folklor se posmatra ne samo kao umetnički izraz zajednice, već i kao sredstvo komunikacije, deo identiteta i živi oblik prenošenja kulturnih vrednosti. U okviru etnomuzikologije razvila se i aplikativna dimenzija koja istražuje načine praktične upotrebe muzičkog folklora u vaspitno-obrazovnoj, društvenoj i terapijskoj sferi. Takvo sagledavanje prirodno se povezuje sa logopedskom praksom, jer muzički sadržaji svojom strukturom, ritmom i melodijom omogućavaju stimulaciju govora i oblikovanje artikulacionih sposobnosti. Logoritmika, metod koji integriše muziku, pokret i govor, funkcioniše kao most između ova dva pristupa, omogućavajući da se tradicionalni sadržaji, pre svega brojalice i pesme, sistematski koriste u aktivnostima koje istovremeno razvijaju muzički doživljaj i preciznost izgovora. Tradicionalne brojalice i pesme nastale su u zajednici kroz spontano usklađivanje muzičkog ritma i jezičkih obrazaca, što ih čini bliskim dečjem izgovoru i materijalima koje deca lako usvajaju.

Istraživanje je sprovedeno u tri faze. Prva faza obuhvatala je analizu literature i etnomuzikološke građe, uključujući stručne priručnike i metodike za muzičko vaspitanje u predškolskim ustanovama, radi identifikacije materijala pogodnog za vežbe artikulacije govora. Druga faza obuhvatala je eksperimentalnu primenu odabranih sadržaja u grupnim radionicama sa decom uzrasta od pet do šest godina, uz inicijalno i finalno testiranje govorne artikulacije, kako bi se pratili efekti muzičke stimulacije. Treća faza uključivala je anketu među logopedima radi sagledavanja njihovih stavova o mogućnostima i efektima primene muzičkog folklora u praksi.

Rezultati istraživanja pokazuju da aktivnosti zasnovane na muzičkom folkloru i uopšte muzičkim stimulacijama značajno doprinose unapređenju govorne artikulacije kod dece predškolskog uzrasta. Povezivanje etnomuzikologije i logopedije pokazalo se kao plodonosan interdisciplinarni okvir koji omogućava razvoj inovativnih terapijskih i obrazovnih modela, istovremeno naglašavajući vrednost kulturnog nasleđa u procesu formiranja govornih sposobnosti.

Ključne reči: Aplikativna etnomuzikologija, logopedija, logoritmika, muzički folklor, govorna artikulacija

UNAPREĐENJE RANE IDENTIFIKACIJE POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA U SRBIJI – RAZVOJ KRATKOG SKRINING UPITNIKA

Marija Cvijetić Vukčević¹, Dejan Stevanović², Zoran Kovačić³

¹ *Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru, Sombor, Srbija*

² *Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd, Srbija*

³ *Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, Beograd, Srbija*

Rano otkrivanje poremećaja iz spektra autizma u Srbiji obeleženo je brojnim izazovima. Jedan od faktora koji na to utiču je nedovoljna dostupnost skrining instrumenata prilagođenih lokalnom kontekstu, koje bi mogli da koriste stručnjaci različitih profila koji rade sa decom na ranom uzrastu, kao i roditelji. Cij rada je prikaz procesa razvoja skrining upitnika namenjenog identifikaciji dece koja potencijalno imaju poremećaj iz spektra autizma i koju je potrebno uputiti na detaljniju dijagnostičku procenu. Proces se sastojao od pet koraka: (1) pretraga literature u cilju identifikovanja skrining instrumenata za poremećaj iz spektra autizma na međunarodnom nivou; (2) analiza sadržaja dostupnih skrining instrumenata, proverenih psihometrijskih svojstava; (3) identifikacija ključnih oblasti razvoja i ponašanja obuhvaćenih analiziranim skrining instrumentima; (4) procena usklađenosti obuhvaćenih domena sa dijagnostičkim kriterijumima prema DSM-5 i MKB-11 klasifikacionim sistemima i (5) selekcija ključnih indikatora i formulisanje pitanja za prototip skrining upitnika. Produkt opisanog procesa je bio skrining upitnik od 15 pitanja koja se odnose na veštine deteta iz domena socijalne interakcije i komunikacije, razvoja govora i jezika, regulacije emocija i ponašanja, kao i prisustvo poremećaja senzorne obrade i repetitivnih ponašanja i interesovanja. Nakon primene na reprezentativnom uzorku i provere psihometrijskih karakteristika, kratak skrining upitnik bi trebalo da bude dostupan širem krugu stručnjaka i doprinese efikasnijem ranom prepoznavanju poremećaja iz spektra autizma u Srbiji.

Ključne reči: *poremećaj iz spektra autizma, skrining upitnik, rano prepoznavanje*

PODSTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA DVOSTRUKO IZUZETNOG UČENIKA: PRIKAZ SLUČAJA

Jelena Vlajković, Marina Janković-Nikolić

Srednja zanatska škola, Beograd, Srbija

Dvostruko izuzetne učenike odlikuje visoko izražena sposobnost (darovitost) u jednom ili više domena, uz istovremeno prisustvo jedne ili višestruke ometenosti. Pretragom literature nisu pronađeni radovi na srpskom jeziku koji se bave književnim stvaralaštvom dvostruko izuzetnih učenika, dok su radovi na engleskom jeziku malobrojni (u poređenju sa radovima o likovnoj i muzičkoj umetnosti).

Cilj ovog rada je prikaz podsticanja književnog stvaralaštva dvostruko izuzetnog učenika Srednje zanatske škole.

Učeničke jake strane predstavljaju dobro razvijene memorija, verbalne i manipulativne sposobnosti, praćene posvećenošću i upornošću u radu. Izazovi učenika ogledaju se u teškoćama pažnje i socio-emocionalnog funkcionisanja.

Prvi korak u podsticanju književnog stvaralaštva bio je buđenje interesovanja prema književnim delima, kao i uočavanje asocijacija i osećanja izazvanih tim delima. Ovaj korak počeo je učenikovim aktivnim slušanjem dela koja čita nastavnik, uz praćenje ilustracijama, gledanjem dramatizacija književnih dela, dok se učenik nije zainteresovao da i sam čita književna dela, o kojima je svoje utiske izražava usmeno i putem ilustracija. Drugi korak bilo je učenikovo pismeno izražavanje u prozi, u početku uz podsticaj nastavnika (potpitanja, vizuelnu podršku, asocijacije i ključne reči). Isti princip podsticanja u trećem koraku proširen je izdvajanjem ključnih reči (asocijacija) i traženjem reči koje se sa njima rimuju. Učenik je na osnovu reči koje se rimuju sastavljao stihove i strofe.

Do sada je napisao 32 pesme, inspirisan različitim temama, kao što su prvi ljubavni uzdasi, situacije iz školskog života, nastavnici, istorijske činjenice, protok vremena, merne jedinice. Za svoje stvaralaštvo, učenik je nagrađen na takmičenjima srednjoškolaca i međunarodnom susretu mladih pesnika, na kojima je ravnopravno učestvovao sa vršnjacima tipične populacije, iz redovnih stručnih škola i gimnazija. Planirano je izdavanje i njegove prve samostalne zbirke pesama.

Individualan i individualizovan način rada, prilagođen sposobnostima učenika, uz podsticanje jakih snaga učenika, zasnovano na udruženim kompetencijama profesora književnosti i defektologa, omogućili su buđenje do tad skrivenog talenta, koji se veoma pozitivno odrazio na učenikovo sazrevanje, sliku o sebi i afirmaciju u društvu vršnjaka.

Ključne reči: *Darovitost, ometenost, književnost, poezija, podrška*

RODITELJSKE PERCEPCIJE O KORIŠĆENJU MEDIJA OD STRANE DECE SA AUTIZMOM

Marija Davčevska, Dejan Filipovski

OURC „Maca Ovčarova“, Veles, Republika Severna Makedonija

Ovo istraživanje prikazuje roditeljske percepcije i iskustva u vezi sa korišćenjem medija (televizija, internet, igre itd.) od strane dece sa autizmom. Istraživačka metodologija obuhvata polustrukturirane intervjue sa roditeljima 22 dece sa autizmom koji predstavljaju reprezentativni uzorak, raznovrstan po uzrastu, polu, obrazovanju i ekonomskom statusu. Uz etički pristup, istraživanje prikazuje lična iskustva i viđenja roditelja. Dodatno, istraživanje uključuje upotrebu dnevnika posmatranja koje su roditelji vodili tokom perioda od 30 dana. Analizom intervjua otkriva se da roditelji često doživljavaju medije kao sredstvo koje doprinosi razvoju komunikacionih veština njihove dece. Interaktivni programi i video igre, prema njihovim navodima, pomažu deci da razviju veštine prikupljanja informacija i rešavanja problema. Na osnovu analize dnevnika, više od polovine roditelja navelo je pozitivne efekte korišćenja medija na emocionalnu regulaciju dece. Ustanovljena je i značajna korelacija između vremena provedenog ispred ekrana i sposobnosti dece da se suoče sa stresnim situacijama. Istraživanje ukazuje da mediji poseduju veliki potencijal u poboljšanju kvaliteta života dece sa autizmom, naročito u domenu emocionalne regulacije i socijalizacije. Ipak, ističe se potreba za balansiranim pristupom i aktivnom podrškom roditelja kako bi se izbegli potencijalni negativni efekti i maksimalno iskoristile prednosti medija. Zaključci ovog rada mogu doprineti razvoju inkluzivnih politika i strategija za bolju integraciju ove populacije u društvo.

Ključne reči: *roditeljske percepcije, mediji, autizam, emocionalna regulacija, socijalizacija*

Indeks autora:**A**

Andrić, Nikolija: 25

B

Bilalović, Iva: 8, 9

Brković, Vladimir: 10

C

Cvijetić Vukčević, Marija: 29

D

Davčevska, Marija: 32

F

Filipovski, Dejan: 32

G

Geratović Igić, Sanja: 10

J

Janković, Dijana: 12

Janković-Nikolić, Marina: 25, 30

Jernić, Tamara: 27

K

Kobelja, Lidija: 17

Koca, Saša: 17

Kostić, Marija: 6, 24

Kovačić, Zoran: 29

L

Lovčević, Marina: 13, 15

M

Majstorović, Uroš: 25

Matić, Slavica: 10

Mijailović, Dragica: 13, 15

Milankov, dr Vesela: 27

Mrkonjić, Biljana: 10

O

Ostojić, Milica: 10

P

Pešić, Dragana: 6

Petrović, Milunka: 8, 9

Prodanić, Branka: 8, 9

R

Rajković Milenković, Kristina: 22

S

Sekulić, Slađana: 12

Stevanović, Dejan: 29

T

Tamaš, prof. dr Daniela: 18

V

Vasić, Milan: 10

Vlajković, Jelena: 30

Ž

Živkov, Boris: 20

Živkov, Zorica: 20

